

МУҚАДДАМ СУДЛАНГАН ШАҲСЛАРНИ ҚАЙТА ТАРБИЯЛАШДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ РОЛИ

Норбўтаев Эркин

Таджиев Эшдавлат Бахтиёр ўғли

1. ИИВ Академияси Маъмурий ҳуқуқ кафедраси доценти

ю.ф.б.ф.д. доцент

2. ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7572020>

Истиқлол йилларида Республикамизда турли тузилмалар, хусусан Ички ишлар органларининг яхлит тизими шаклланди, у ўзининг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий, техник асосларига эга. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 10-апрелдаги ПФ-5005 сонли “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони муқаддимасида кўрсатилган ички ишлар органлари фаолиятида тўпланиб қолган жиддий камчилик ва муаммолар унинг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятига ҳам тўлиқ таалуқли бўлиб, улар ушбу соҳадаги вазифаларни самарали бажаришга тўсиқ бўлиб келмоқда.

Ўз навбатида, ҳуқуқшунос А. Насиллоев таъкидлаганидек, бирор бир давлатда қонунлар яратилар экан, ўша давлатнинг фуқаролари, шунингдек, у ерда бўлиб турган бошқа шахслар учун ушбу қонунлар уларнинг маълум бир ҳуқуқлари таъминланишини кафолатлаш билан биргаликда уларга бурч ва мажбуриятларни ҳам юклайди. Шунингдек, инсон қадрини юртимизда янада ривожлантириш учун ҳуқуқшунос олим Дж.Х.Юлдашев “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида”ги Қонунида фуқароликни олиш билан бир қаторда, фуқаролиги бекор қилинган шахсларнинг фуқароликни тиклашни рад этувчи асослар доирасини аниқ белгилаб қўйиш лозимлигини таъкидлайди. Бугунги кунда профилактика инспекторлари ўзларига бириктирилган ҳудудда қонун билан ички ишлар органлари зиммасига юклатилган асосий, яъни, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш; қонун устуворлигини, шахс, жамият, давлат хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактик чора-тадбирларни олиб боришдан иборат вазифаларни амалга ошириш учун масъул мансабдор шахс ҳисобланади. Бу вазифаларни бажаришда муқаддам

судланганлар билан профилактик тадбирларни амалга ошириш муҳим жиҳатлардан биридир.

Ҳуқуқий адабиётларда муқаддам судланган шахс ибораси ишла-тил-ганда шахс-нинг муқаддам жиноят содир этганлиги учун жиноий жавобгарликка тортилиши ва суд томонидан айбли деб топилиб ҳукм эълон қилинганидан сўнг келиб чиқадиган ҳуқуқий ҳолат тушунилади. Бундай шахсларга нисбатан суд томонидан белгиланган жиноий жазони ўтаб бўлгандан сўнг ҳам уларни турмушда ижтимоий реабилитация қилиш, улар-ни қонунга ҳурмат руҳида тарбиялаш, ижобий хулқ-атвори шакллантириш, инсонга, меҳнатга, жамият тур-муш қоидалари ва анъаналарига ҳурмат муносабатини шакллантириш мақ-садида ички ишлар органлари томонидан муайян дара-жадаги про-фи-лактика ишлари олиб борилиши тақозо этилади.

Шахс жиноий жазони ўташ даврида ахлоқан тузалиш йўлига кирмай жамиятга зид турмуш тарзини юритса ҳамда унга нисбатан жазони ижро этувчи муассаса маъмурияти томонидан олиб борилган тарбиявий харак-тер-даги тадбирлар самарасиз бўлса, бундай шахслар тоифаси билан жазони ўташ жойларидан озод бўлгандан кейинги жараёнида ҳам уларни тарбиялаш ва ахлоқан тузатиш мақсадида ички ишлар органлари томонидан Ўзбекис-тон Республикасининг қонун-лари, хусусан «Ҳуқуқбузарликлар профилак-ти-каси тўғрисидаги» қону-ни ва Ички ишлар вазирлигининг меъёрий ҳужжат-лари-да белгилаб берилган тартибда профилактик тадбирлар давом этти-ри-ла-ди ҳамда профилактик ҳисобга қўйилади. Чунки бир ёки бир неча марта судланган, жазони ўташ пайтида тузалиш йўлига кирмаган, жазони ижро этиш муассасаларидан бўшаб чиққандан кейин ҳам жиноий фаолиятини давом эттиришни мўлжал-лаётган ва жамият-га зид турмуш тарзини юритувчи шахсга алоҳида эътибор қаратиш билан бир қаторда уларнинг жиноят содир этишдаги ўзига хос усуллари, жиноий алоқалари ҳақидаги маълумотларни ўрга-ниш, улар тўғрисидаги маълумот-лар бўйича мутасадди хизматлар билан ахборотлар алмашиб туриш лозим бўлади. Бу эса муқаддам суд-лан-ган шахслар томонидан жиноий фаолият такроран бошланиш ҳолат-ларини олдини олиш ва унинг жамиятга зид хулқ-атворига чек қўйиш ҳамда уларга нисбатан ўз вақтида қонуний чоралар кўриш имко-ниятини беради ва шу мақсадда муқаддам судланган шахсларнинг хулқ-атвори, турмуш тарзи уларнинг яшаш ва иш жойларида назорат қилиб борилади. Зеро, «жамиятда жиноятчиликка қарши курашни кучайтириш, ай-ниқса ҳар бир жиноят учун жазонинг муқаррарлигини

таъминлаш, биринчи марта жиноят содир қилиши мумкин бўлган шахсларни жиноят содир қилишдан тўхтатса, жиноий фаолиятни ҳаёт кечиришнинг асосий манбаи деб ҳисоблайдиган муқаддам судланган шахслар томонидан содир қилинадиган жиноятларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўз вақтида аниқлаш имкониятини яратади» .

Бундан ташқари, жазони ижро этиш муассасаларида фаолият юритувчи ходимлар томонидан шахсларни тарбиялаш ва тузатиш жараёнида ахлоққан тузатишнинг асосий воситаларини (жазони ижро этиш ва ўташнинг белгиланган тартиби (режим), ижтимоий-фойдали меҳнат, тарбиявий иш, умумий ва ҳунар таълими, касб тайёргарлиги ва жамоат таъсири) қўллаш натижасида «шахслар шахсида салбий жиҳатларнинг йўқолишига, умумҳуқуқий қадриятлар сингдирилишига кўп жиҳатдан шароит яратади» .

Шу ўринда маҳкумларни тарбиялашда жазони ижро этиш муассасаларининг ўрни катта бўлиб ушбу муассасага тарифни Ш. Қушбоқов фикрича, “Жазони ижро этиш муассаси –бу давлат томонидан ҳокимиятёки бошқа ваколатлар билан тахминланган ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциялари, жазони ижро этиш ҳамда маҳкумларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш бўйича ташкил этилган, ички ташкилий бирлигига, қонун доирасида қатъий белгиланган ваколатларга эга бўлган, тегишли бюджет маблағлари ҳисобидан фаолият кўрсатадиган давлат органи, шунингдек, ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) учун амалдаги қонунчилик нормаларига мувофиқ жавобгар бўлган, фуқаролик муомаласида юридик шахс сифатида фаолият юритадиган давлат идорасидир ” деганлар.

Хулоса қилиб айтганда, муқаддам судланган шахслар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар ва жиноятларнинг олдини олиш ҳамда унга қарши курашиш, шунингдек уларни жамиятга қайта тарбиялашда бугунги кунда ҳуқуқни муҳофаза этувчи органлари ва уларнинг таркибий тузулмаси бўлган жазони ижро этиш муассасаларининг ўрни беқиёсдир.

References:

1. Насиллоев А. Ички ишлар органи ходимининг қонуний талабларини бажармаслик ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарликнинг назарий жиҳатлари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 27-33.

2. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини тиклашга доир муносабатларни тартибга солувчи миллий қонунчилик нормаларини такомиллаштириш //юрис т ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 8-13.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуни
4. Қаранг: Юридический словарь. – М., 2005. – С. 539.
5. Исмоилов И., Сатторов Ч. Оғир жиноятларнинг олдини олиш муаммолари // Ҳаёт ва қонун. – 1996. – № 7. – Б.58.
6. Пулатов Ю.С. Ҳуқуқий маданият – озодликдан маҳрум этиш жойларида жиноятчиликнинг олдини олиш омили // Ҳуқуқий онгдан – юксак ҳуқуқий маданият сари: Илмий-амалий конференция материаллари. – Т., 2006. – Б.158–159.
7. Қушбоқов, Шоҳрух. “Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи.” Development of pedagogical technologies in modern sciences 1.4 (2022): 58-63.